

УДК 338.482

DOI: 10.5281/zenodo.17113144

ГОРБУНОВ Андрей Александрович

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград, Калининградская область, РФ);

аспирант, e-mail: andreigorbynov0209@gmail.com

МИТРОФАНОВА Анна Владимировна

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград, Калининградская область, РФ);

кандидат географических наук, e-mail: mitrofanova-anna@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА

В статье представлен системный подход к пространственной организации студенческого туризма. Данный подход представляет научный интерес, поскольку студенческий туризм как объект исследования в социально-экономической и рекреационной географии изучен недостаточно. В связи с этим анализ студенческого туризма сквозь призму подходов к территориальным общественным системам и их разновидностям, таким как рекреационные системы и туристско-рекреационные системы, выявление факторов и закономерностей развития, определение элементного состава является актуальной научной задачей. Системный анализ позволяет выявить взаимосвязи между компонентами территориальной туристско-рекреационной системы студенческого туризма, определить их роль в обеспечении эффективной деятельности системы и развития туристско-рекреационного потенциала региона.

Ключевые слова: *студенческий туризм, туристско-рекреационная деятельность, территориальная туристско-рекреационная система, территориальная общественная система*

Для цитирования: Горбунов, А. А., Митрофанова, А. В. Теоретические основы пространственной организации студенческого туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 1. С. 89–99. DOI: 10.5281/zenodo.17113144.

Дата поступления в редакцию: 10.07.2025 г.

Дата утверждения в печать: 28.08.2025 г.

UDC 338.482

DOI: 10.5281/zenodo.17113144

GORBUNOV Andrey Alexandrovich

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Kaliningrad Region, Russian Federation, postgraduate student, e-mail: andreigorbynov0209@gmail.com)

MITROFANOVA Anna Vladimirovna

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Kaliningrad Region, Russian Federation); PhD in Geographical Sciences, e-mail: mitrofanova-anna@mail.ru

THEORETICAL BASIS OF SPATIAL ORGANIZATION OF STUDENT TOURISM

Abstract. *The article presents a systematic approach to the spatial organization of student tourism. This approach is of scientific interest, since student tourism as an object of research in socio-economic and recreational geography has not been sufficiently studied. In this regard, the analysis of student tourism through the prism of approaches to territorial public systems and their varieties, such as recreational systems and tourist-recreational systems, the identification of factors and patterns of development, and the determination of elemental composition is a pressing scientific task. System analysis allows us to identify the relationships between the components of the territorial tourist and recreational system of student tourism, to determine their role in ensuring the effective operation of the system and the development of the tourist and recreational potential of the region.*

Key words: *student tourism, tourism and recreational activities, territorial tourism and recreational system, territorial public system*

Citation: Gorbunov, A. A., Mitrofanova, A. V. (2025). Theoretical basis of spatial organization of student tourism. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (1), 89–99. DOI: 10.5281/zenodo.17113144. (In Russ.).

Article History**Received** 10 July 2025**Accepted** 28 August 2025**Disclosure statement**

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Студенческий туризм в России в настоящее время является одним из активно развивающихся видов туризма. Его развитие можно объяснить как в целом развитием внутреннего туризма в стране, так и реализацией государством мер поддержки данного вида туризма в силу его социальной значимости. Институциональными инструментами развития студенческого туризма в Российской Федерации является федеральная программа молодежного и студенческого туризма Минобрнауки России, программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», программа «Мы – россияне» и т.д. В связи с многогранностью подходов студенческий туризм как объект исследования привлек внимание представителей разных научных направлений и школ. На наш взгляд, изучение пространственной организации студенческого туризма обеспечит научную основу для системного подхода в организации данного вида деятельности.

Понятие туристско-рекреационной деятельности уже было рассмотрено в контексте туристской деятельности и определено автором Х. Р. Алиевой в ее

диссертационной работе как деятельность туроператоров, турагентов и других участников по организации отдыха, лечения, оздоровления и туризма [1]. Для сравнения: под туристской деятельностью понимается деятельность, связанная с организацией выездов людей за пределы постоянного места жительства с целью оздоровления, познавательного интереса или профессионально-деловых целей без осуществления оплачиваемой работы в местах временного пребывания [28].

Для удовлетворения туристско-рекреационных потребностей человека при учете интересов всех сторон этого процесса сформировалось такое общественное явление, как туристско-рекреационная система [27].

Понятийный аппарат к формам пространственной организации туристской и рекреационной деятельности представлен в табл. 1.

Результаты исследования

Постепенное развитие научных исследований, посвященных пространственной организации туристической и рекреационной деятельности, способствовало не

Табл. 1. Теоретические подходы к формам пространственной организации туристской и рекреационной деятельности

Table 1. Theoretical Approaches to Forms of Spatial Organization of Tourism and Recreation Activities

Форма пространственной организации	Рекреационная система, туристско-рекреационная система / территориальная рекреационная система, территориальная туристско-рекреационная система	Туристский кластер/ туристско-рекреационный кластер
Системообразующий фактор	Набор и взаимосвязь подсистем в единой социальной самоуправляемой системе, образованной для удовлетворения рекреационных (туристско-рекреационных) потребностей	Локализация и взаимодействие организаций в сфере туризма (туризма и рекреации)
Акцент	Организационная форма рекреационного (туристско-рекреационного) хозяйства / в рамках определенных территорий	Усиление конкурентных преимуществ отдельных компонентов и кластера в целом
Авторы	Герасимов И. П., Преображенский В. С. и др. (1975) [5], Кропинова Е. Г. (1997) [14], Зорин И. В., Квартальнов В. А. (2003) [11], Мажар Л. Ю. (2008) [17], Николаенко Д. В. (2003) [23], Орлова В. С. (2018) [25], Максимов Д. В. (2023) [18], Пенкина Н. В. и др. (2020) [28], Мажар Л. Ю. (2009) [16], Саранча М. А. (2010) [27], Попова О. Б., Подосенова И. А. (2014) [26], Некрасова М. Л. (2013) [22]	Морозова Ю. Ю. (2011) [21], Лыскова О. В. (2009) [15], Митрофанова А. В. (2010) [20], Кизим А. А. (2010) [12], Гуриева Л. К., Соzieва З. И. (2009) [7], Бойко А. Е. (2011) [2]

только углублению и расширению существующих знаний, но и увеличению разнообразия форм организации. В современном контексте для эффективного решения практических задач в сфере организации туризма и рекреации невозможно найти универсальное и единственно правильное решение формы организации. Благодаря широкому спектру вариантов структурирования можно наиболее рационально распределять ресурсы и достигать поставленных целей [26].

Проведенный анализ теоретических подходов к пространственной организации туристской и рекреационной деятельности показал, что основное внимание уделено определению элементного и функционального состава данного вида систем и пространственным закономерностям их размещения. В статье, помимо данных аспектов, поднимается вопрос специфики системного подхода к организации студенческого туризма как одного из перспективных социально значимых видов туризма в Российской Федерации.

Если рассматривать региональную рекреационную систему, то студенческий туризм можно рассматривать как его подсистему и одновременно самостоятельную систему, имеющую свою специфику по элементному составу, факторам и закономерностям формирования. Центральным компонентом являются обучающиеся высших и средне-специальных образовательных учреждений, осуществляющие свою туристско-рекреационную деятельность в рамках территориальных общественных систем как внутри страны, так и за ее пределами, характеризующейся высокой деятельной активностью и совмещающей в себе зачатую одновременно множество целей – познавательную, рекреационную, образовательную, научную, спортивную и другие, тем самым способствуя не только развитию социальных качеств личности самого студента, но и создания мультипликативного эффекта на развитие связей между образовательными учреждениями как важнейших элементов общественных систем в данной сфере.

Пространственную организацию студенческого туризма как территориальную туристско-рекреационную систему студенческого туризма (ТРС СТ) можно рассмотреть схематично следующим образом (см. рис. 1).

На рис. 1 обозначены цифрами: 1 – территориальная общественная система, 2 – схема РТРС, 3 – схема ТРС СТ.

В структуре РТРС выделяются следующие функциональные подсистемы:

1. Потребители или туристы (Т) – ключевой элемент, обеспечивающий функционирование и развитие РТРС. Их потребности, желания и деятельность, направленная на их удовлетворение, выступают системообразующим фактором данной системы.
2. Природно-ресурсная подсистема (П-Р) состоит из элементов природной среды, которые в настоящее время или потенциально могут быть задействованы обществом для организации туристско-рекреационной деятельности.
3. Население (Н) несет ответственность за воспроизводство рабочей силы и будущих потребителей – туристов.
4. Социальная подсистема (С) создает разнообразные общественные связи на территории, включая производственные, моральные, культурные, этические, религиозные, национальные и другие отношения, тем самым формируя уникальный социальный контекст данного региона.
5. Производственная подсистема (П) включает в себя все формы экономической деятельности на данной территории, включая как производство в первичных отраслях, так и во вторичных (материальных) сферах.
6. Инфраструктурная подсистема (И) включает организации и учреждения сферы услуг, которые создают необходимые условия для эффективного функционирования РТРС [18].
7. Атракции – это ресурсы или явления, которые способны привлекать внимание туристов в ходе туристско-рекреационной деятельности

и считаются основной частью системы РТРС [1]. В качестве аттракций могут выступать любые объекты или события, вызывающие интерес и побуждающие туристов посетить определенную территорию. Поэтому данную категорию целесообразно рассматривать с субъективной точки зрения, поскольку восприятие привлекательности зависит от индивидуальных предпочтений потребителей.

В схеме ТТРС СТ были выделены следующие подсистемы: СТ – студент-турист как потребитель; ОУ – образовательные учреждения; МП – места временного пребывания и питания; ОР – объекты рекреации; ТЛ – транспортная логистика; ХС – хозяйствующие субъекты; ИК – интернет, коммуникационные связи; СМиТМ – событийные мероприятия и туристические маршруты; ОНП – объекты научного, научно-исследовательского, профориентационного показа.

Подход к ТТРС СТ основан на эмпирических данных, полученных при практической реализации программы молодежного и студенческого туризма Минобрнауки

России в БФУ им. И. Канта с 2021 по 2025 гг., а также проведенного научного исследования в 2022 году [19].

Центральное место в схеме представлено непосредственно студенту-туристу как потребителю туристско-рекреационного потенциала в ТТРС СТ и являющемуся основой ее функционирования и дальнейшего развития. В ТТРС СТ включено восемь подсистем, объединенных прямыми и обратными связями, что обеспечивает целостность системы и говорит об их постоянном взаимодействии и влиянии друг на друга, где-то в минимальном, а где-то максимальном воздействии, в зависимости от причин и факторов, формирующих данную систему. Крайне важно дополнить, что в студенческом туризме обучающиеся являются основной подсистемой не только как студенты-туристы, но и как студенты – принимающая сторона, поскольку они активно включены во все процессы организации студенческого туризма в ТТРС СТ.

Образовательные учреждения (ОУ) включают в себя как высшие учебные заведения, так и среднеспециальные. ОУ являются не только поставщиками

Рис. 1. Схема пространственной организации студенческого туризма как подсистемы региональной туристско-рекреационной системы (РТРС) и как самостоятельной территориальной туристско-рекреационной системы студенческого туризма (ТТРС СТ) (составлено авторами на основе функциональной структуры ТТРС М. А. Саранчи [18]).

Figure 1. Diagram Illustrating the Spatial Organization of Student Tourism as a Subsystem within the Regional Tourist-Recreational System (RTRS) and as an Independent Territorial Tourist-Recreational System of Student Tourism (TTRS ST) [Authors' Compilation based on the functional structure of TTRS by M.A. Saranch [18]].

студентов-туристов, но и готовят специалистов для РТРС и ТТРС СТ и способствуют формированию студенческих сообществ, активно вовлеченных в реализацию студенческого туризма (турклубы, вэлком-центры, туристско-информационные центры и т.д.). Также ОУ как принимающая сторона может предложить студенту-туристу (при наличии, к примеру в крупных и развитых кампусах вузов) элементы всех остальных подсистем – места временного размещения и питания, необходимую инфраструктуру, транспорт, мероприятия, туристические маршруты, объекты рекреации и показа и т.д. Если в случае РТРС образовательные учреждения относятся только лишь к поддерживающей инфраструктуре, то в системе студенческого туризма ОУ относим к главной доминанте в основной инфраструктуре. Также образовательные учреждения могут являться основным органом управления, например при организованных межвузовских поездках студентов.

Места временного пребывания и питания (МП) являются одной из важнейших подсистем, поскольку отвечают физиологическим потребностям и потребностям в безопасности. Места размещения могут быть как в кампусах ОУ (общежития, гостиницы, туристические базы, квартирный фонд и т.д.), так и за их пределами (гостиницы, хостелы, гостевые дома, апартаменты, квартиры в аренде и т.д.), как, впрочем, места питания и продажи продуктов питания.

Объекты рекреации (ОР) подразумевают под собой как отдельно взятые помещения (лофт-пространства, музеи, театры и др.), так и территории водных объектов, национальных парков, заповедников и др.

Транспортная логистика (ТЛ) для студенческого туризма крайне важна ввиду определения бюджета поездки студента-туриста. ТТРС СТ с наличием обширной сети железнодорожных путей и автомагистралей, по которым могут прибыть в нее студенты, а также наличие доступного общественного транспорта в самой системе, являются определяющими в планировании туристических поездок студентов.

Большую роль играют наличие субсидированных государством авиабилетов, а также студенческие скидки на различные виды городского или пригородного транспорта в ТТРС СТ. Возможность посетить интересные и красивые объекты рекреации доступным видом транспорта для студента повышает в целом комфортность транспортной логистики в студенческом туризме.

Хозяйствующими субъектами (ХС) могут выступать как юридические лица различных форм собственности, так и неюридические лица, в качестве партнеров образовательных учреждений и участников путешествий студентов-туристов. Это могут быть туристические компании, туристические сообщества, индивидуальные предприниматели или самозанятые, которые предлагают как отдельные виды услуг, так и комплекс услуг.

Интернет и коммуникационные связи (ИК) включены авторами в отдельную подсистему в связи с их большой значимостью в жизни студента в настоящее время. Благодаря постам и рилсам в социальных сетях и мессенджерах студенты получают для себя значительную часть информации, в том числе об интересных туристических локациях. Красивая картинка, интересный рассказ или подробное описание о конкретном объекте или территории дают предпосылки для того, чтобы студенту задуматься о планировании туристической поездки. Реклама в Интернете в различных форматах также влияет на эмоциональные позывы к путешествиям, поэтому демонстрация в различной форме туристско-рекреационного потенциала территории (геобрендинг) является обязательным элементом ее продвижения. Также в студенческой среде в процессе обучения или совместного проживания в общежитии создаются «плотные» коммуникационные связи, которые зачастую сподвигают к организованным групповым студенческим поездкам.

Событийные мероприятия и туристические маршруты (СМ и ТМ) как подсистема включают в себя два широкие понятия. Событийные мероприятия для студентов

могут носить как очень локальный характер (концерты-квартирники, мини-выставки, презентации и т. д.), так и масштабные мероприятия различного уровня – вузовского, регионального, федерального, международного (семинары, конференции, симпозиумы, круглые столы, спортивные соревнования, научные и практические школы, форумы и т. д.). В событийные мероприятия включаем также все культурные и городские мероприятия, являющиеся обязательными составляющими геобрендинга региона – концерты, фестивали, ярмарки, исторические реконструкции, праздничные гуляния, тематические дни и т. д. Туристические маршруты включают в себя как сами маршруты по объектам, так и прогулки и экскурсии по кампусам ОУ и различным рекреационным объектам. Форматы их варьируются как по продолжительности (от 30 минут до нескольких дней и более), так и по форме подачи (стандартные, иммерсивные, интерактивные, пешие, на транспорте и т. д.). В студенческом туризме в настоящее время возрождается форма активного туризма (пешие походы, веломаршруты, водные на байдарках, горные маршруты и т. д.).

Также в студенческом туризме отдельно стоит выделить подсистему объектов научного, научно-исследовательского и профориентационного показа (ОНП),

поскольку именно студенческая среда является основным потребителем научных разработок с целью получения качественного образования и возможности работать в научной сфере. Объекты профориентационного показа интересны студентам всех курсов, нацеленных на поиск работы как по специальности, так и комфортных для себя условий (уровень заработной платы, режим рабочего дня, качество оборудования, социальный климат в трудовом коллективе и т. д.).

Заключение

Указанные подсистемы носят в целом обобщенный характер, что позволяет их наполнять более полным содержанием в зависимости от иерархии и функционального характера ТТРС СТ. Также не исключено, что указанные авторами подсистемы не охватывают все возможные варианты объектов и взаимосвязей в студенческом туризме, но какой бы ни был набор элементов в подсистемах, они всегда будут взаимосвязаны, что обеспечивает целостность ТТРС СТ [10].

Предложенный в статье системный подход к пространственной организации студенческого туризма позволяет определить ее элементный состав как самостоятельной территориальной системы и определить ее место в структуре региональной туристско-рекреационной системы.

Список литературы

1. Алиева, Х. Р. Организационная модель туристско-рекреационного развития экономики региона (на примере Республики Дагестан). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Махачкала. 2015. – 175 с.
2. Бойко, А. Е. Формирование кластеров как инструмент повышения конкурентоспособности туристских услуг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Новосибирск. 2011. – 24 с.
3. Васильева, А. В. Пространственная организация рекреационной системы приграничных регионов Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Санкт-Петербург. 2020. – 22 с.
4. Верна, В. В., Скараник, С. С., Сорока, А. В. Студенческий туризм как составляющая молодежного туризма // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2023. Т. 9 (19). Вып. 1 – С. 130–140.
5. Герасимов, И. П., Преображенский, В. С. и др. Теоретические основы рекреационной географии: монография. – Москва: Издательство Наука, 1975. – 217 с.
6. Горгоц, О. В. Проблемы формирования понятия «туризм» // Вестник Югорского государственного университета. – 2016. – № 4 (43). – С. 18–22.
7. Гуриева, Л. К., Созиева, З. И. Туристический кластер региона: проблемы и перспективы создания // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – № 22 (115). – С. 72–80.

8. Даниленко, Н. Н., Рубцова, Н. В. К вопросу о содержании понятия «туристский кластер» // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 33 (312). – С. 45–53.
9. Донскова, Л. И., Баранников, А. Л., Маковецкий, М. Ю. Социальный туризм для молодежной группы: основные предпочтения и тенденции // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 2022. Т. 19. – № 6 (126). – С. 188–197.
10. Зорин, И. В., Квартальнов, В. А. Туризм как вид деятельности [Электронный ресурс] <https://geo.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/tourism/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%98.pdf> (дата обращения: 18.01.2025)
11. Зорин, И. В., Квартальнов, В. А. Энциклопедия туризма. – М., 2003. – 368 с.
12. Кизим, А. А. Повышение инвестиционной привлекательности региона на основе развития туристического кластера / А. А. Кизим, А. Н. Вальвашов, И. В. Кулькова // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 26 (161). – С. 52–59.
13. Кривошеева, Т. М., Казакова, С. А. Туристская аттрактивность вторичных туристских ресурсов // Сервис в России и за рубежом. – 2013. – № 7 (45). – С. 72–78.
14. Кропинова, Е. Г. Эколого-географический анализ территориальных рекреационных систем Калининградской области и перспективы их развития. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук. – Калининград, 1997. – 19 с.
15. Лысикова, О. В., Лукьяненко, Е. В. Саратовский туристско-рекреационный кластер: предпосылки создания и развития. Ч. 1. Материалы Российской научно-практической конференции «Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа». – Елец: Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина. 2009.
16. Мажар, Л. Ю. Территориальные туристско-рекреационные системы: геосистемный подход к формированию и развитию. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. – Санкт-Петербург. 2009. – 31 с.
17. Мажар, Л. Ю. Территориальные туристско-рекреационные системы: монография – Смоленск: Издательство «Универсум» Смоленского гуманитарного университета, 2008. – 212 с.
18. Максимов, Д. В. Эффективность функционирования туристско-рекреационной системы России и ее регионов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. – Казань, 2023. – 40 с.
19. Митрофанова, А. В., Белова, А. В., Горбунов, А. А., Проданцов, К. С. Студенческий и молодежный туризм как социально-значимый и образовательный инструмент развития туристических дестинаций России и Калининградской области как эксклавной территории // Перспективы науки и образования. – 2023. – № 3 (63). – С. 324–346.
20. Митрофанова, А. В. Региональный туристский кластер как форма пространственной организации туризма (на примере Калининградской области). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук. – Калининград, 2010. – 24 с.
21. Морозова, Ю. Ю. Кластерное взаимодействие как фактор развития организаций туристского бизнеса // Вестник СГУТ и КД. – 2011. – № 2 (16). – С. 51–55.
22. Некрасова, М. Л. Стратегический подход к формированию территориальных туристско-рекреационных систем Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. – Краснодар. 2013. – 33 с.
23. Николаенко, Д. В. Рекреационная география. – М.: Владос, 2003. – 288 с.
24. Орлов, С. П. Эволюция научных представлений о территориальной организации туристско-рекреационной деятельности в трудах отечественных исследователей // Сервис в России и за рубежом. – 2023. Т. 17. – № 7. – С. 19–34.
25. Орлова, В. С. Туристско-рекреационная система: сущность и структура // Экономика и социум. – 2018. – № 1 (44). – С. 605–608.
26. Попова, О. Б., Подосенова, И. А. Территориальная туристско-рекреационная система как форма пространственной организации туристско-рекреационной деятельности // Наука. Инновации. Технологии. – 2014. – № 3. – С. 137–149.

27. Саранча, М. А. Территориальная туристско-рекреационная система как комплексное общественно-природное образование // Вестник Удмуртского университета. – 2010. – № 3. – С. 58–67.
28. Туристско-рекреационная система: теория и практика организации: учебно-методическое пособие / Н. В. Пенкина, О. Ю. Шахова, А. А. Никифорова, О. В. Чернявская. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. – 122 с.
29. Ханина, А. В. Современный студенческий туризм: особенности и перспективы развития // Сервис в России и за рубежом. – 2022. Т. 16. – № 4 (101). – С. 18–27.
30. Ханина, А. В., Козлов, Д. Т. Ретроспективный анализ понятия «студенческий туризм» // Теоретические и прикладные аспекты развития сферы рекреации и туризма. – 2024. – № 3 (23). – С. 26–36.
31. Худеньких, Ю. А. Туризм в Пермском крае: территориальная организация и региональное развитие. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук. – Пермь, 2006.

References

1. Aliyeva, H. R. (2015). *Organizatsionnaya model' turistsko-rekreatsionnogo razvitiya ekonomiki regiona (na primere Respubliki Dagestan) [Organizational model of tourism and recreational development of the regional economy (on the example of the Republic of Dagestan)]*. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk [Dissertation for the degree of candidate of economic sciences]. – Makhachkala. – 175 p. (In Russ.).
2. Boyko, A. E. (2011). *Formirovaniye klasterov kak instrument povysheniya konkurentosposobnosti turistskikh uslug [Formation of clusters as a tool for increasing the competitiveness of tourist services]*. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk [Abstract of a dissertation for the degree of candidate of economic sciences]. – Novosibirsk. – 24 p. (In Russ.).
3. Vasilyeva, A. V. (2020). *Prostranstvennaya organizatsiya rekreatsionnoy sistemy prigranichnykh regionov Rossiyskoy Federatsii [Spatial organization of the recreational system of border regions of the Russian Federation]*. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk [Abstract of the dissertation for the degree of candidate of economic sciences]. – St. Petersburg. – 22 p. (In Russ.).
4. Verna, V. V., Skaranik, S. S., & Soroka, A. V. (2023). *Studencheskiy turizm kak sostavlyayushchaya molodezhnogo turizma [Student tourism as a component of youth tourism]*. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*. – Vol. 9 (19). Issue 1. – Pp. 130–140. (In Russ.).
5. Gerasimov, I. P., Preobrazhensky, V. S., et al. (1975). *Teoreticheskiye osnovy rekreatsionnoy geografii: monografiya [Theoretical foundations of recreational geography: monograph]*. – Moscow: Nauka Publishing House. – 217 p. (In Russ.).
6. Gorgots, O. V. (2016). *Problemy formirovaniya ponyatiya «turizm» [Problems of formation of the concept of «tourism»]*. *Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Yurga State University]*. – No. 4 (43). – Pp. 18–22. (In Russ.).
7. Gurieva, L. K., Sozieva, Z. I. (2009). *Turisticheskiy klaster regiona: problemy i perspektivy sozdaniya [Regional tourism cluster: problems and prospects of creation]*. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economy: Theory and Practice]*. – No. 22 (115). – Pp. 72–80. (In Russ.).
8. Danilenko, N. N., Rubtsova, N. V. (2013). *K voprosu o soderzhanii ponyatiya «turistskiy klaster» [On the content of the concept of «tourism cluster»]*. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economy: Theory and Practice]*. – No. 33 (312). – Pp. 45–53. (In Russ.).
9. Donskova, L. I., Barannikov, A. L., & Makovetsky, M. Yu. (2022). *Sotsial'nyy turizm dlya molodezhnoy gruppy: osnovnyye predpochteniya i tendentsi [Social tourism for the youth group: main preferences and trends]*. *Vestnik REU im. G. V. Plekhanova [Vestnik REU im. G. V. Plekhanov]* – No. 19, 6 (126). – Pp. 188–197. (In Russ.).

10. Zorin, I. V., Kvartalnov, V. A. Turizm kak vid deyatel'nosti (Elektronnyy resurs) [Tourism as a type of activity (Electronic resource)] <https://geo.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/tourism/Фотора-лерея/Зорин%20И.В.pdf> (date of access: 18.01.2025). (In Russ.).
11. Zorin, I. V., Kvartalnov, V. A. (2003). *Entsiklopediya turizma [Encyclopedia of tourism]*. – М. – 237 p. (In Russ.).
12. Kizim, A. A. et al. (2010). Povysheniye investitsionnoy privlekatel'nosti regiona na osnove razvitiya turistsheskogo klastera [Increasing the investment attractiveness of the region based on the development of a tourist cluster]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*. – No. 26 (161). – Pp. 52–59. (In Russ.).
13. Krivosheeva, T. M., Kazakova, S. A. (2013). Turistskaya attrakktivnost' vtorichnykh turistskikh resursov [Tourist attractiveness of secondary tourist resources]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*. – No. 7 (45). – Pp. 72–78. (In Russ.).
14. Kropinova, E. G. (1997). *Ekologo-geograficheskiy analiz territorial'nykh rekreatsionnykh sistem Kaliningradskoy oblasti i perspektivy ikh razvitiya [Ecological and geographical analysis of territorial recreational systems of the Kaliningrad region and prospects for their development]*. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata geograficheskikh nauk [Abstract of a dissertation for the degree of candidate of geographical sciences]. – Kaliningrad. – 19 p. (In Russ.).
15. Lysikova, O.V., Lukyanenko, E.V. (2009). Saratovskiy turistsko-rekreatsionnyy klaster: predposylki sozdaniya i razvitiya Saratovskiy turistsko-rekreatsionnyy klaster: predposylki sozdaniya i razvitiya [Saratov tourism and recreation cluster: prerequisites for creation and development]. Part 1. *Materials of the Russian scientific and practical conference «Special economic zones of tourism and recreation type»*. Yelets: Yelets State University named after I. A. Bunin.
16. Mazhar, L. Yu., (2009). *Territorial'nyye turistsko-rekreatsionnyye sistemy: geosistemnyy podkhod k formirovaniyu i razvitiyu [Territorial tourism and recreation systems: geosystem approach to formation and development]*. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora geograficheskikh nauk [Abstract of dissertation for the degree of Doctor of Geographical Sciences]. – St. Petersburg. – 31 p.
17. Mazhar, L. Yu., (2008). *Territorial'nyye turistsko-rekreatsionnyye sistemy: monografiya [Territorial tourism and recreation systems: monograph]*. – Smolensk: Publishing House «Universum» of the Smolensk Humanitarian University. – 212 p.
18. Maksimov, D. V. (2023). *Effektivnost' funktsionirovaniya turistsko-rekreatsionnoy sistemy Rossii i yeye regionov. [Efficiency of functioning of the tourism and recreational system of Russia and its regions]*. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora geograficheskikh nauk. [Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Geographical Sciences]. – Kazan. – 40 p.
19. Mitrofanova, A. V., Belova, A. V., Gorbunov, A. A., & Prodantsov, K. S. (2023). *Studencheskiy i molodozhnyy turizm kak sotsial'no-znachimyy i obrazovatel'nyy instrument razvitiya turistsheskikh destinatsiy Rossii i Kaliningradskoy oblasti kak eksklavnoy territorii [Student and youth tourism as a socially significant and educational tool for the development of tourist destinations in Russia and the Kaliningrad region as an exclave territory]*. *Perspektivy nauki i obrazovaniya [Prospects of Science and Education]*. – No. 3 (63). – Pp. 324–346.
20. Mitrofanova, A. V. (2010). *Regional'nyy turistskiy klaster kak forma prostranstvennoy organizatsii turizma (na primere Kaliningradskoy oblasti) [Regional tourist cluster as a form of spatial organization of tourism (on the example of the Kaliningrad region)]*. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata geograficheskikh nauk. [Abstract of the dissertation for the degree of candidate of geographical sciences]. – Kaliningrad. 24 p.
21. Morozova, Yu. Yu. (2011). *Klasternoye vzaimodeystviye kak faktor razvitiya organizatsiy turistskogo biznesa [Cluster interaction as a factor in the development of tourism business organizations]*. *Vestnik SGUT i KD [Bulletin of SGUT and KD]*. – No. 2 (16). – Pp. 51–55.
22. Nekrasova, M. L. (2013). *Strategicheskiy podkhod k formirovaniyu territorial'nykh turistsko-rekreatsionnykh sistem Rossiyskoy Federatsii [Strategic approach to the formation of territorial tourism and recreational systems of the Russian Federation]*. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye

- uchenoy stepeni doktora geograficheskikh nauk. – Krasnodar. [Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Geographical Sciences]. – 33 p.
23. Nikolaenko, D. V. (2003) *Rekreatsionnaya geografiya* [Recreational geography]. – Moscow: Vldos, 288 p.
 24. Orlov, S. P. (2023). Evolyutsiya nauchnykh predstavleniy o territorial'noy organizatsii turistsko-rekreatsionnoy deyatel'nosti v trudakh otechestvennykh issledovateley [Evolution of scientific ideas about the territorial organization of tourist and recreational activities in the works of domestic researchers]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and Abroad]. – No. 17. 7. – Pp. 19–34.
 25. Orlova, V. S. (2018). Turistsko-rekreatsionnaya sistema: sushchnost' i struktura [Tourism and recreation system: essence and structure]. *Ekonomika i sotsium* [Economy and society]. – No. 1 (44). – Pp. 605–608.
 26. Popova, O. B., Podosenova, I. A. (2014). Territorial'naya turistsko-rekreatsionnaya sistema kak forma prostranstvennoy organizatsii turistsko-rekreatsionnoy deyatel'nosti [Territorial tourism and recreation system as a form of spatial organization of tourism and recreation activities]. *Nauka. Innovatsii. Tekhnologii* [Science. Innovations. Technologies]. – No. 3. – Pp. 137–149.
 27. Sarancha, M. A. (2010). Territorial'naya turistsko-rekreatsionnaya sistema kak kompleksnoye obshchestvenno-prirodnoye obrazovaniye [Territorial tourism and recreation system as a complex social and natural formation]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta* [Bulletin of the Udmurt University]. – No. 3. – Pp. 58–67.
 28. Penkina, N. V., Shakhova, O. Yu., Nikiforova, A. A., & Chernyavskaya, O. V. (2020). Turistsko-rekreatsionnaya sistema: teoriya i praktika organizatsii: uchebno-metodicheskoye posobiye [Tourism and recreation system: theory and practice of organization: teaching aid]. – *Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University*. – 122 p.
 29. Khanina, A. V. (2022). Sovremennyy studencheskiy turizm: osobennosti i perspektivy razvitiya [Modern student tourism: features and development prospects]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and abroad]. – No. 16.4(101). – Pp. 18–27.
 30. Khanina, A. V., Kozlov, D. T. (2024). Retrospektivnyy analiz ponyatiya «studencheskiy turizm» [Retrospective analysis of the concept of «student tourism»]. *Teoreticheskiye i prikladnyye aspekty razvitiya sfery rekreatsii i turizma* [Theoretical and applied aspects of the development of the recreation and tourism sphere]. – No. 3 (23). – Pp. 26–36.
 31. Khudenkikh, Yu. A. (2006). *Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata geograficheskikh nauk «Turizm v Permskom kraye: territorial'naya organizatsiya i regional'noye razvitiye»* [Abstract of the dissertation for the degree of candidate of geographical sciences «Tourism in the Perm region: territorial organization and regional development»]. – Perm.